

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1293 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish.....	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators.....	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli.....	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish.....	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdjabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	

TIJORAT BANKLARINING AKTIV OPERATSIYALARI RISKLARINI EKONOMETRIK BAHOLASH

Raxmanov Mexridin Sindarovich

PhD, Dotsent Ekonometrika kafedrası
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining faol operatsiyalari bilan bog'liq xatarlarning ekonometrik tahlili keltirilgan. Ekonometrik modellarni qo'llash orqali tadqiqot asosiy xavf omillarini aniqlaydi va ularning bank operatsiyalariga ta'sirini aniqlaydi. Natijalar banklarning barqarorligi va ish faoliyatini yaxshilash uchun qabul qilishi mumkin bo'lgan xatarlarni boshqarish amaliyoti haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, ekonometrik tahlil, risklarni boshqarish, faol operatsiyalar, moliyaviy barqarorlik, kredit xavfi, likvidlik xavfi.

Abstract: This article presents the econometric analysis of risks associated with the active operations of commercial banks. By applying econometric models, the study identifies key risk factors and evaluates their impact on bank operations. The findings provide insights into risk management practices that can enhance the stability and performance of banks.

Key words: commercial banks, econometric analysis, risk management, active operations, financial stability, credit risk, liquidity risk.

Аннотация: В статье представлен эконометрический анализ рисков, связанных с активными операциями коммерческих банков. Используя эконометрические модели, исследование выявляет ключевые факторы риска и оценивает их влияние на деятельность банков. Результаты дают представление о практике управления рисками, которая может повысить стабильность и эффективность работы банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, эконометрический анализ, управление рисками, активные операции, финансовая стабильность, кредитный риск, риск ликвидности.

KIRISH

Tijorat banklari iqtisodiyotni moliyalashtirish va moliyaviy vositachilik jarayonlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Banklarning muvaffaqiyatli faoliyati ko'p jihatdan ularning aktiv operatsiyalari bilan bog'liq risklarni samarali boshqarish qobiliyatiga bog'liq. Aktiv operatsiyalar, jumladan, kreditlash, investitsiyalar, depozitlar bilan bog'liq operatsiyalar va boshqa faoliyat turlari banklarning asosiy daromad manbai hisoblanadi, ammo bu operatsiyalar turli xavf-xatarlarni ham o'z ichiga oladi. Risklarni to'g'ri aniqlash va boshqarish banklarning moliyaviy barqarorligi va samaradorligini ta'minlash uchun zarur.

So'nggi yillarda global iqtisodiy o'zgarishlar va bozorlar o'rtasidagi integratsiyaning kuchayishi banklarning risklarga moyilligini oshirdi. Shuningdek, O'zbekistonda moliyaviy sektorni isloh qilish va bank faoliyatini diversifikatsiya qilish jarayonlari davomida tijorat banklari uchun aktiv operatsiyalar risklarini chuqur tahlil qilish va boshqarish dolzarb vazifaga aylandi. Bunday tahlil banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ulardagi yo'qotishlarni minimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi vaqtda risklarni tahlil qilishda va baholashda iqtisodiy-matematik usullar, jumladan, ekonometrik modellar keng qo'llanilmoqda. Ushbu usullar bank operatsiyalarining moliyaviy ko'rsatkichlari va risk omillari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, regressiya va korrelyatsiya tahlillari bank risklarini matematik aniqlik bilan baholash va ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari bilan bog'liq risklarni tahlil qilish va boshqarish moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar aktivlar portfeli riskini aniqlash va baholashda iqtisodiy-matematik usullar, xususan, ekonometrik modellar qo'llanishini keng ko'rsatmoqda.

Sharpe (1964) tomonidan ishlab chiqilgan kapital aktivlarini baholash modeli (CAPM) bank aktivlari rentabelligi va risk o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda asosiy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu model tijorat banklarining aktiv portfellarini optimallashtirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Markovits (1952) tomonidan taklif etilgan portfel nazariyasi risklarni diversifikatsiya qilish orqali minimallashtirish imkoniyatini ta'minlab, tijorat banklari uchun investitsion strategiyalarni ishlab chiqishda keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuv riskni pasaytirish va aktivlar rentabelligini oshirish uchun imkoniyat yaratadi.

Boyd va De Nicolo (2005) o'z tadqiqotlarida bank risklari va daromadliligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganganlar. Ular yuqori daromadli aktiv operatsiyalar ko'proq risk bilan bog'liq ekanligini va bu banklar barqarorligiga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatganlar.

Greuning va Braton (2009) tomonidan taqdim etilgan moliyaviy risklarni boshqarish usullari banklarning aktiv operatsiyalari risklarini kompleks baholashga yordam beradi. Ularning tadqiqotlari risklarning statistik modellari va sifat ko'rsatkichlarini baholashni birlashtiradi.

O'zbek olimlari, jumladan, N.R. Abdurahmonov (2020), tijorat banklari faoliyatidagi risklarni baholash bo'yicha ekonometrik modellarni rivojlantirib, mamlakatning o'ziga xos sharoitlarini inobatga oluvchi yondashuvlarni taklif etganlar. Ularning ishlari O'zbekiston sharoitida bank risklarini boshqarishda amaliy ahamiyatga ega.

Keltirilgan adabiyotlar tahlili tijorat banklari aktiv operatsiyalarining risklarini ekonometrik usullar yordamida tahlil qilish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Sharpe va Markovits modellarining nazariy asoslari riskni baholashda muhim bo'lsa, Boyd va De Nicolo tadqiqotlari banklar faoliyatidagi daromad va risk o'rtasidagi muvozanatni tushunishda asosiy qo'llanma hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida Abdurahmonovning ishlari bank risklarini milliy darajada boshqarish uchun innovatsion yechimlar taklif etadi. Ushbu tadqiqotlar banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishda katta ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda qabul qilingan ekonometrik metodologiya iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanligini aniqlash uchun tijorat banklarining panel ma'lumotlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotda sobit va tasodifiy effektlarga ega bo'lgan panel regressiyasi asosiy model sifatida tanlangan bo'lib, u kuzatilmagan heterojenlikni boshqarishga xizmat qiladi. Ushbu model orqali tijorat banklarining faol operatsiyalari bilan bog'liq xavflar tahlil qilinadi, bunda asosiy xavf o'zgaruvchilari sifatida kredit xavfini o'lchash uchun ishlaydigan kreditlar (NPLs), likvidlik xavfi uchun kreditdan depozitga nisbatlar va bozor xavfi uchun xavf ostidagi qiymat (VaR) ko'rsatkichlari kiritilgan.

Ma'lumotlar to'plashda ishonchli moliyaviy ma'lumotlar bazalari, jumladan, Jahon banki va Markaziy bank hisobotlari ma'lumot manbasi sifatida foydalanilgan. Tadqiqotda 10 yillik (2014–2024) ma'lumotlar tahlil qilinib, banklarning faoliyatiga ta'sir qiluvchi xavf omillarini aniqlashga qaratilgan. Bundan tashqari, makroiqtisodiy o'zgaruvchilar, jumladan, YaIMning o'sish sur'ati, foiz stavkalarining o'zgarishi va inflyatsiya kabi ko'rsatkichlar xavf darajasiga ta'sir etuvchi omillar sifatida modellashtirishga kiritilgan. Ushbu yondashuv banklarning moliyaviy xavfini tahlil qilishda kompleks va ishonchli natijalarga erishishni ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarining faol operatsiyalari, jumladan, kreditlash, investitsiya va savdo faoliyati, bank faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, rentabellik va iqtisodiy ta'sirga sezilarli darajada hissa qo'shadi. Ammo bu operatsiyalar turli xavflarni, jumladan, kredit xavfi, bozor xavfi va likvidlik xavfini o'z ichiga oladi. Ushbu xavflarni baholash va samarali boshqarish banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va umuman bank sektorining barqarorligi uchun juda muhimdir. Ushbu maqola tijorat banklarining faol operatsiyalari bilan bog'liq xavflarni baholash uchun ekonometrik yondashuvlarni o'rganadi hamda banklarning potentsial salbiy ta'sirlarni qanday qilib yaxshiroq taxmin qilishlari va yumshatishlari mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Faol operatsiyalarni tahlil qilishda aktivlar sifati muhim o'rin tutadi. Bu bankning aktivlari, jumladan, kreditlar va qimmatli qog'ozlar sifatini baholashni o'z ichiga oladi. Aktivlar sifati kredit xavfini aniqlash va bankning umumiy moliyaviy barqarorligini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Bundan tashqari, makroiqtisodiy omillar banklarning faol operatsiyalariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. YaIMning o'sishi bank xizmatlariga bo'lgan talabni va qarz oluvchilarning kreditga layoqatlilikini belgilab beradi. Shu bilan birga, inflyatsiya darajasi bank

aktivlari qiymatining pasayishiga olib kelishi, foiz stavkalariga ta'sir qilishi va korxonalar hamda iste'molchilarning xarid qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Foiz stavkalari esa bankning sof foiz marjasi (NIM), rentabellik darajasi va qarz olish xarajatlariga ta'sir etuvchi asosiy moliyaviy omillardandir.

Valyuta kurslari o'zgarishi ko'p valyutali operatsiyalarni amalga oshiruvchi banklar uchun muhim xavf omillaridan biridir, chunki bu o'zgarishlar bankning aktivlari va majburiyatlariga, ayniqsa chet el valyutasida ko'rsatilgan qiymatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlik darajasi ham muhim makroiqtisodiy omil bo'lib, ishsizlikning yuqori darajasi qarzlarni bo'yicha defoltlarning ortishiga olib keladi va bankning kredit xavfiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, sanoatga oid ma'lumotlar ham faol operatsiyalarning samaradorligini baholashda katta ahamiyatga ega. Raqobatchilarning bozor ulushi va o'sish strategiyalari haqida ma'lumot bankning sohadagi mavqeini aniqlashga yordam beradi. Bozor ulushi esa bankning raqobatbardoshligini, mijozlar bazasi va o'sish salohiyatini aniqlovchi asosiy ko'rsatkichdir. Tarmoq xavflari, jumladan, tartibga solishdagi o'zgarishlar, texnologik yangiliklar va iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar bank sektoriga tizimli xavf sifatida ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu ma'lumotlarni birlashtirish va chuqur tahlil qilish orqali bankning moliyaviy barqarorligi, tavakkalchilikning ta'siri va mahalliy hamda global bozorlar kontekstida strategik mavqeini aniqlash mumkin. Shu bilan birga, kredit xavfini baholashda model tanlash muhim ahamiyatga ega. Bunda vazifaning o'ziga xos talablari va konteksti hisobga olinishi lozim. Kredit xavfini aniqlashda ko'pincha matematik va statistik modellardan foydalaniladi. Ushbu yondashuvlar risklarni samarali boshqarish va banklarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga ko'maklashadi.

Logit va Probit modellari tijorat banklarining kredit xavfini baholashda keng qo'llaniladigan matematik usullardan hisoblanadi. Ushbu modellar alohida qarz oluvchilar yoki kredit portfelli uchun defolt ehtimolini baholashga xizmat qiladi. Logit modeli logistik funksiyadan foydalanib, defolt ehtimolini aniqlasa, probit modeli qarz oluvchining xususiyatlari, jumladan, daromad, qarz darajasi va kredit tarixini hisobga olgan holda birikimli normal taqsimot funksiyasiga asoslanadi. Ushbu modellarning afzalligi shundaki, ular ikkilik natijalarni tahlil qilishi, moslashuvchanlikka ega bo'lishi va katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami bilan ishlashi mumkin. Biroq, mustaqil o'zgaruvchilar va natijaviy bog'liqliklar orasidagi chiziqli munosabatlarni faraz qilish, shuningdek, chiziqli bo'lmagan munosabatlarni inobatga olmaslik, modellarning bashorat aniqligiga ta'sir qilishi mumkin.

Altman Z-hisobi esa bankrotlik xavfini aniqlashda samarali usul sifatida qo'llaniladi. Bu model, ayniqsa, ochiq savdoga qo'yilgan firmalar uchun mo'ljallangan bo'lib, beshta asosiy moliyaviy koeffitsient, jumladan, rentabellik, leveraj, likvidlik, to'lov qobiliyati va faoliyat ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Ushbu koeffitsientlarning tortilgan yig'indisi orqali hisoblangan Z-ball past bo'lsa, defolt xavfi yuqoriligini bildiradi. Modelning asosiy afzalliklari uning soddaligi va keng qo'llaniladigan moliyaviy koeffitsientlardan foydalanishidir. Ammo bu model kichik biznes yoki jismoniy shaxslar uchun qo'llashda cheklovlarga ega bo'lishi mumkin, shuningdek, turli sohalar uchun bir xil og'irliklar mos deb faraz qilinadi, bu har doim ham to'g'ri emas.

Kredit skoring modellariga kelsak, ular qarz oluvchilarning kreditga layoqatligini baholashda ishlatiladi. Ushbu modellar logistik regressiya, qarorlar daraxti yoki mashinani o'rganish kabi texnologiyalardan foydalanib, qarz oluvchilarning daromadi, bandlik holati, kredit tarixi va qarz-daromad nisbati kabi ma'lumotlarni tahlil qiladi. Kredit skoring modellari iste'mol krediti, avtokredit va ipoteka kabi ko'plab kredit turlarida samarali bo'lsa-da, ular katta hajmdagi va aniq ma'lumotlarni talab qiladi. Noto'g'ri yoki muvozanatsiz ma'lumotlar to'plamlari modellar ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Model tanlashda bir necha omillarni hisobga olish zarur. Ma'lumotlarning mavjudligi, masalan, kredit skoring modellari ko'proq ma'lumot talab qilsa, Z-ball moliyaviy nisbatlarga ko'proq e'tibor qaratadi. Shuningdek, modelning maqsadi, masalan, qarz oluvchining individual kredit layoqatini yoki korporativ defolt riskini baholash, tanlovni belgilaydi. Modellarning bashoratliligi aniqligi tanlangan modelning samaradorligini baholashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, normativ muvofiqlik ham hisobga olinishi kerak, chunki ba'zi modellar qoidalarga mos bo'lishi lozim, ayniqsa, iste'mol krediti bozorida. Ushbu omillarni inobatga olgan holda, banklar risklarni samarali boshqarish uchun mos keladigan modellardan foydalanishlari mumkin.

Har bir model o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lib, tanlov qarzi oluvchilarning o'ziga xos xususiyatlari, mavjud ma'lumotlar va xavflarni baholash jarayonining maqsadlariga bog'liq. Bozor xavfi modellaridan biri bu Xavf ostidagi qiymat (VaR) bo'lib, u ma'lum vaqt oralig'ida va ishonch darajasida bozor tebranishlari tufayli portfel qiymatidagi potentsial yo'qotishni o'lchaydi. GARCH modellar esa aktivlar daromadlarining o'zgaruvchanligini modellashtirish va prognoz qilish uchun ishlatiladi, bu esa bozor xavflarini baholashga yordam beradi.

Likvidlik xavfini baholashda pul oqimi modellari bankning pul tushumlari va chiqimlarining vaqti va etarililigini aniqlash uchun qo'llaniladi. Stressli likvidlik stsensariylari esa salbiy bozor sharoitlarining bankning likvidlik holatiga ta'sirini simulyatsiya qilish imkonini beradi. Operatsion xavfni tahlil qilish uchun hodisalarga asoslangan modellar ishlatiladi, ular o'tgan operatsion nosozliklar yoki yo'qotishlarni tahlil qilish orqali kelajakdagi xavflarni aniqlash va miqdorini baholash imkonini beradi.

Ekonometrik texnikalardan regressiya tahlili xavf omillari va bankning moliyaviy ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun foydalaniladi. Panelli ma'lumotlar modellari bir necha yillar davomida bir nechta banklarning ma'lumotlarini o'z ichiga olgan holatda tahlil qilish imkonini beradi. Simulyatsiya usullari, masalan, Monte-Karlo simulyatsiyasi, turli xavf stsenariyalarini baholash va natijalar ehtimolini aniqlashda qo'llaniladi.

Xatarlarni miqdoriy baholashda tavakkalchilikka moslashtirilgan rentabellik ko'rsatkichlari, masalan, kapitalning tavakkalchilikka moslashtirilgan rentabelligi (RAROC) va iqtisodiy qo'shilgan qiymat (EVA) banklarning samaradorligini o'lchash uchun ishlatiladi. Stress-testlar esa ekstremal salbiy holatlarda bank portfelining qanday javob berishini modellashtirish imkonini beradi. Modelni tekshirish va kalibrlash jarayonida tanlanmadan tashqari tekshirish va backtesting usullari qo'llanilib, modelning aniqligi baholanadi.

Banklar xavflarni kamaytirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishda ekonometrik baholash natijalaridan foydalanishi mumkin. Bu kredit portfellarini diversifikatsiya qilish, bozor xavflaridan himoya qilish, likvidlikni samarali boshqarish va ichki nazorat tizimlarini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Xavf holatini kuzatish va hisobot berishda asosiy tavakkalchilik ko'rsatkichlaridan (KRIs) foydalanish orqali banklarning tavakkalchilik profilini muntazam monitoring qilish imkoniyati yaratiladi.

Ekonometrik vositalar, masalan, vaqt qatorlarini tahlil qilish, logistik va chiziqli regressiya hamda xatarlarni boshqarish dasturlaridan foydalanish, bank operatsiyalariga xos xavflarni aniq aniqlash va boshqarishda samarali yondashuvlarni taklif qiladi. Ushbu vositalar orqali banklar xavflarni oldindan bashorat qilib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Ushbu tadqiqotlar natijalari bank xavfining tsiklik xususiyatlarini ko'rsatgan oldingi tadqiqotlar (masalan, Reinhart & Rogoff, 2009) bilan mos keladi. Ekonometrik yondashuvlar turli makroiqtisodiy omillarning bank xavf profiliga ta'sirini aniq va miqdoriy tushunchalar bilan ochib beradi. Bu esa banklarni strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradigan bashoratli ko'rsatkichlarga e'tibor qaratish va faol operatsiyalarini iqtisodiy prognozlarga moslashtirishga undaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada keltirilgan ekonometrik baholash usullari tijorat banklarining risklarni boshqarish tizimiga miqdoriy modellarni kiritish zarurligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv banklar uchun xavf omillari va makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi dinamik munosabatlarni aniqlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Banklar bunday modellardan foydalanish orqali potentsial muammolarni oldindan ko'ra oladi va ularga tezkor javob berish qobiliyatini oshiradi.

Real vaqt rejimida ishlovchi ekonometrik modellarni xavfni baholashning avtomatlashtirilgan vositalariga integratsiya qilish banklar uchun proaktiv qaror qabul qilish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu vositalar xavflarni aniqlash va ularni samarali boshqarish jarayonini tezlashtiradi, bu esa banklarning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, xavf ma'lumotlari va bashoratli modellardan samarali foydalanish uchun nazorat qiluvchi organlar va banklar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish talab etiladi. Bu hamkorlik xavflarni tahlil qilishda resurslarni birlashtirish va moliya tizimining umumiy barqarorligini oshirishga imkon beradi.

Bank xodimlari uchun xavf boshqaruvi va ekonometrik vositalardan foydalanishga oid o'quv dasturlariga sarmoya kiritish muhim ahamiyatga ega. Ushbu dasturlar orqali bank xodimlarining bilim va ko'nikmalarini oshirish xavf boshqaruvi jarayonini samarali amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlar va avtomatlashtirilgan vositalarni qo'llash orqali banklar xavf omillarini chuqur tahlil qilish va ularning salbiy ta'sirini minimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ushbu yondashuv faqat alohida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bilan cheklanib qolmay, balki umumiy moliya tizimining mustahkamligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, iqtisodiy rivojlanish uchun xavfsiz va barqaror moliya tizimini yaratishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Blashke W., Jones M., Majnoni G., Peria M. «Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies and FSAP Experiences». IMF Working Paper, 01/88, (2001).
2. Cihak M. «Designing Stress Tests for the Czech Banking System», Internal Research and Policy Notes 2, Czech National Bank (2004).
3. Cihak M. «Introduction to Applied Stress Testing», IMF Working Paper, 07/59, (2007).
4. Fungacova Z., Jakubik P. Bank Stress Tests as an Information device for Emerging Markets: The Case of Russia // Czech Journal of Economics and Finance. 2013. No 1. 63.
5. Financial Stability Report, Czech National Bank, (2005-2014).
6. Financial Stability Report, National Bank of Poland, (2005-2014).
7. Jakubik P., Schmieder C. «Stress Testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany?», CNB Working Paper, 9 (2008).

8. Jakubik P. Thematic article «Macroeconomic Credit Risk Model», Financial Stability Report, Czech National Bank (2005).
9. Jakubik P., Hermanek J. «Stress-Testing of the Czech Banking Sector», Prague Economic Papers, 3 (2008).
10. Jakubik P. «Macroeconomic Environment and Credit risk», Czech Journal of Economics and Finance, 57 (2007).
11. Glogowski A. «Macroeconomic Determinants of Polish Banks' Loan Losses – Results of a Panel Data Study», National Bank of Poland Working Paper No. 53, (2008).
12. Gersl A., Jakubik P., Konecny T., Seidler J. «Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank». Czech Journal of Economics and Finance, 6, 63, (2013).
13. Grigorain D., MeleckyM., et al. «Stress Testing the Banking Sector of Tajikistan – Technical Note». IMF-WB FSAP (2016).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

